

Référentiels scientifiques des Dataverses CIRAD, INRAE, IRD

Sommaire

1.	Contexte et objectif.....	2
2.	Référentiels associés au champ <i>Subject</i>	3
2.1.	Dans CIRAD Dataverse.....	3
2.2.	Dans DataSuds (IRD).....	4
2.3.	Dans Data INRAE.....	4
2.4.	Alignement des référentiels disciplinaires des Dataverse Cirad INRAE IRD.....	6
2.5.	Alignements possibles de différents référentiels disciplinaires	8
3.	Référentiels associés au champ <i>Topic Classification</i>	10
3.1.	Dans CIRAD Dataverse.....	10
3.2.	Dans DataSuds (IRD).....	10
3.3.	Dans Data INRAE.....	10
4.	Référentiels associés au champ <i>Keyword</i>	11
4.1.	Dans CIRAD Dataverse.....	11
4.2.	Dans DataSuds (IRD).....	11
4.3.	Dans Data INRAE.....	11
5.	Référentiels géographiques associés au bloc <i>Geospatial Metadata</i>	11
5.1.	Dans CIRAD Dataverse.....	12
5.2.	Dans DataSuds (IRD).....	12
5.3.	Dans Data INRAE.....	12
6.	Autres référentiels utilisés et champs associés	13
6.1.	Dans CIRAD Dataverse.....	13
6.2.	Dans DataSuds (IRD).....	16
6.3.	Dans Data INRAE.....	16

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste des valeurs en anglais du champ « Subject » dans le Dataverse Harvard...3	3
Tableau 2 : Liste des valeurs en français du champ « Subject » dans le Dataverse IRD 4	4
Tableau 3 : Liste des 27 valeurs en anglais du champ « Subject » du Dataverse INRAE 5	5
Tableau 4 : 2.4. Alignement des référentiels disciplinaires des Dataverse Cirad INRAE IRD..6	6
Tableau 5 : Référentiels scientifiques des Dataverses CIRAD, INRAE, IRD et alignements possibles.....9	9
Tableau 6 : Liste des valeurs du champ Filières dans le Dataverse CIRAD (initialement SIRH CIRAD)..... 13	13
Tableau 7 : Liste des valeurs du champ Thématiques dans le Dataverse CIRAD (initialement SIRH CIRAD)..... 15	15

1. Contexte et objectif

Dans le cadre des travaux du projet BRIDGE¹ (ANR Flash) et de son WP2 sur les conditions d'interopérabilité des entrepôts de recherche institutionnels CIRAD Dataverse², DataSuds³ (IRD) et Data INRAE⁴, un état des différents référentiels scientifiques utilisés par chacun d'eux est réalisé. Il vise à réfléchir sur les choix des référentiels adoptés ou à adopter pour le futur et à proposer d'éventuelles mises en correspondance (alignements) pour des référentiels de même type.

Sont plus particulièrement étudiés pour les versions installées à la date du présent état et pour le volet « Citation Metadata » d'un dataset :

- les référentiels associés au champ « Subject » de Dataverse Harvard ;
- les référentiels associés au champ « Topic classification » ;
- les référentiels associés au champ « Keyword » ;
- les référentiels géographiques associés au bloc de métadonnées géographiques « Geospatial Metadata » ;
- les autres référentiels scientifiques recommandés (liens), utilisés (intégrés) ou souhaités.

¹ <https://bridge-science-ouverte.fr>

² <https://dataverse.cirad.fr>

³ <https://dataverse.ird.fr>

⁴ <https://data.inrae.fr>

2. Référentiels associés au champ *Subject*

Dans la solution logicielle Dataverse⁵ développée par Harvard University, un référentiel disciplinaire en anglais est nativement associé au champ « Subject » (champ obligatoire).

Ce référentiel est composé de 13 items précisément définis + 1 item autre (Other) :

Tableau 1 : Liste des valeurs en anglais du champ « Subject » dans le Dataverse Harvard

Agricultural Sciences

Arts and Humanities

Astronomy and Astrophysics

Business and Management

Chemistry

Computer and Information Science

Earth and Environmental Sciences

Engineering

Law

Mathematical Sciences

Medicine, Health and Life Sciences

Physics

Social Sciences

Other

2.1. Dans CIRAD Dataverse

Le référentiel natif en anglais est utilisé.

Le référentiel en français n'est pas utilisé à la date du présent document.

⁵ <https://dataverse.org>

2.2. Dans DataSuds (IRD)

Le référentiel natif en anglais est utilisé dans l'interface en anglais du Dataverse.

La traduction française par un consortium canadien ([Scholars Portal Dataverse](#)) du référentiel en anglais est utilisée dans l'interface en français.

Tableau 2 : Liste des valeurs en français du champ « Subject » dans le Dataverse IRD

Sciences de l'agriculture

Arts et sciences humaines

Astronomie et astrophysique

Affaires et gestion

Chimie

Informatique et science de l'information

Sciences de la terre et de l'environnement

Génie

Droit

Sciences mathématiques

Médecine, santé et sciences de la vie

Physique

Sciences sociales

Autre

2.3. Dans Data INRAE

Le référentiel disciplinaire natif d'Harvard n'a pas été repris.

Il a été remplacé par un référentiel orienté thématique (anglais), composé de 26 thèmes + 1 Other.

Aucune traduction du référentiel en français n'est proposée dans l'interface en français du Dataverse.

Tableau 3 : Liste des 27 valeurs en anglais du champ « Subject » du Dataverse INRAE

Animal Breeding and Animal Products

Animal Health and Pathology

Biodiversity and Ecology

Chemistry and chemical engineering

Climate

Computer science

Economics

Farming Systems and Practices

Fishes and Aquaculture

Food and food processing

Food Safety and Toxicology

Forests and Forest Products

Genetic Resource

Human Health and Pathology

Human Nutrition and food security

Information management

Insects and Entomology

Land use

Material Science and Engineering

Microorganisms

Omics

Plant Breeding and Plant Products

Plant Health and Pathology

Rural and Agricultural Sociology

Soils and soil sciences

Water resources

Other

2.4. Alignement des référentiels disciplinaires des Dataverse Cirad INRAE IRD

Tableau 4 : 2.4. Alignement des référentiels disciplinaires des Dataverse Cirad INRAE IRD

Dataverses CIRAD - IRD (13 Subjects - EN)	Dataverse IRD (13 Subjects - FR)	Dataverse INRAE (27 Subjects - EN)
Medicine, Health and Life Sciences	Médecine, santé et sciences de la vie	Human Health and Pathology
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Plant Health and Pathology
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Animal Health and Pathology
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Insects and Entomology
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Microorganisms
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Omics
<i>Medicine, Health and Life Sciences</i>	<i>Médecine, santé et sciences de la vie</i>	Genetic Resource
Agricultural Sciences	Sciences de l'agriculture	Animal Breeding and Animal Products
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Farming Systems and Practices
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Fishes and Aquaculture
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Plant Breeding and Plant Products
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Forests and Forest Products
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Food and food processing
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Food Safety and Toxicology
<i>Agricultural Sciences</i>	<i>Sciences de l'agriculture</i>	Human Nutrition and food security
Earth and Environmental	Sciences de la terre et de	Biodiversity and Ecology

Sciences	l'environnement	
<i>Earth and Environmental Sciences</i>	<i>Earth and Environmental Sciences</i>	Climate
<i>Earth and Environmental Sciences</i>	<i>Earth and Environmental Sciences</i>	Soils and soil sciences
<i>Earth and Environmental Sciences</i>	<i>Earth and Environmental Sciences</i>	Water resources
<i>Earth and Environmental Sciences</i>	<i>Earth and Environmental Sciences</i>	Land use
Mathematical Sciences	Sciences mathématiques	—
Computer and Information Science	Informatique et science de l'information	Computer science
<i>Computer and Information Science</i>	<i>Informatique et science de l'information</i>	Information management
Physics	Physique	—
Chemistry	Chimie	Chemistry and chemical engineering
Business and Management	Affaires et gestion	Economics
Law	Droit	—
Arts and Humanities	Arts et sciences humaines	—
Social Sciences	Sciences sociales	Rural and Agricultural Sociology
Astronomy and Astrophysics	Astronomie et astrophysique	—
Engineering	Génie	Material Science and Engineering
Other	Autre	Other

2.5. Alignements possibles de différents référentiels disciplinaires

Le **Tableau 5** montre des alignements possibles entre le référentiel disciplinaire natif de Dataverse (en anglais et en français) et d'autres référentiels disciplinaires institutionnels, nationaux ou internationaux :

- Champs disciplinaires (français) du Cirad dans son SIRH : 13 items
- Disciplines (français, anglais) de l'Observatoire français des sciences et techniques (OST, HCeres) : 11 items

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03470-0/tables/4>

- Subjects (anglais) du répertoire international Re3data des entrepôts de données de recherche : 14 items

<https://www.re3data.org/browse/by-subject/>

- Macro Topics (anglais) de la société commerciale Clarivate Analytics pour sa base de données Web of Science (WoS) : 10 items

<https://incites.help.clarivate.com/Content/Research-Areas/citation-topics.htm>

Tableau 5 : Référentiels scientifiques des Dataverses CIRAD, INRAE, IRD et alignements possibles

Dataverse (13 Subjects - EN)	Dataverse (13 Subjects - FR)	SRFR Grid (19 champs disciplinaires - FR)	OBT (11 disciplines - FR)	OBT (11 disciplines - EN)	Résumé (14 Subjects - EN)	Inchre's Classification (10 Toptax - EN)
Medicine, Health and Life Sciences	Medicine, Santé et Sciences de la Vie	Sciences Biologiques	Biologie fondamentale	Applied biology—Ecology/ Fundamental Biology	Biology	1. Clinical & Life Sciences 3. Agriculture, Environment & Ecology
Medicine, Health and Life Sciences	Medicine, Santé et Sciences de la Vie	Sciences de la Santé	Recherche médicale	Chemistry	Medicine	1. Clinical & Life Sciences
Agricultural Sciences	Sciences de l'Agriculture	Sciences Agronomiques	Biologie appliquée-écologie	Computer science	Agriculture, Forestry, Horticulture and Veterinary Medicine	3. Agriculture, Environment & Ecology
Earth and Environmental Sciences	Sciences de la Terre et de l'Environnement	Sciences de l'Environnement	Biologie appliquée-écologie	Mathematics	Geosciences (including Geography)	5. Earth Sciences
Mathematical Sciences	Sciences mathématiques	Mathématiques appliquées	Mathématiques	Physics	Mathematics	9. Mathematics
Computer and Information Science	Informatique et science de l'information	Sciences et technologies de l'information	Informatique	Medical research	Computer Science, Electrical and System Engineering	4. Electrical Engineering, Electronics & Computer Science
Physics	Physique	Physique	Physique	Engineering	Physics	5. Physics
Chemistry	Chimie	Chimie	Chimie	Earth sciences—Astronomy—Astrophysics	Chemistry	2. Chemistry
Business and Management	Affaires et gestion	Sciences économiques et de gestion	Sciences sociales	Humanities	Social and Behavioural Sciences	5. Social Sciences
Law	Droit	Sciences des comportements sociaux	Sciences sociales	Social sciences	Social and Behavioural Sciences	4. Social Sciences
Arts and Humanities	Arts et sciences humaines	Sciences des sociétés	Sciences humaines		Humanities	10. Arts & Humanities
Social Sciences	Sciences sociales	Sciences des sociétés	Sciences sociales		Social and Behavioural Sciences	6. Social Sciences
Astronomy and Astrophysics	Astronomie et astrophysique		Sciences de l'univers		Physics	5. Physics
Engineering	Genie		Sciences pour l'ingénieur		Mechanical and Industrial Engineering - Thermal Engineering/Process Engineering - Materials Science and Engineering - Construction Engineering and Architecture	7. Engineering & Materials Science
Other	Autre					

3. Référentiels associés au champ *Topic Classification*

La solution logicielle Harvard Dataverse n'est pas livrée avec un référentiel associé au champ « Topic classification ».

Ce champ peut être interprété comme un champ thématique.

3.1. Dans CIRAD Dataverse

Sans être installé dans le Dataverse, le plan de catégorisation Agris/Caris de la FAO est recommandé à la saisie du champ « Topic classification » :

<http://www.fao.org/3/u1808f/u1808F00.htm#TopOfPage>

<http://www.fao.org/publications/card/en/c/2832bed6-343a-53c1-9949-87f663f38e31>

Le plan de catégorisation est en cours de révision par le Cirad (Dist) pour mise en ligne sur le web sous différents formats.

La saisie du champ Topic classification reste toutefois libre et non contrôlée dans le Dataverse Cirad.

3.2. Dans DataSuds (IRD)

La version anglaise de la classification « NumeriSud » est utilisée pour le champ « Thématique scientifique » / « Scientific Theme » de l'interface française du Dataverse :

<https://numerisud.ird.fr/documents-et-films> (liste sur le côté droit).

Plusieurs choix sont possibles et restreints par la liste des thématiques.

3.3. Dans Data INRAE

Pas de référentiel recommandé ni proposé à la saisie pour le champ « Topic Classification ».

4. Référentiels associés au champ *Keyword*

4.1. Dans CIRAD Dataverse

Sans être installé dans le Dataverse, le thésaurus Agrovoc de la FAO est recommandé à la saisie du champ « Keyword » :

<http://www.fao.org/agrovoc/search>

<http://www.fao.org/agrovoc/fr/search>

La saisie du champ reste toutefois libre et non contrôlée.

4.2. Dans DataSuds (IRD)

Pas de référentiel recommandé ni proposé actuellement à la saisie pour le champ « Keyword ». Certains utilisateurs exploitent la possibilité de saisir le nom du référentiel associé pour chaque mot-clé, dans le champ « Vocabulary ».

Des développements sont prévus au cours de l'année 2021 pour mettre en place un serveur de vocabulaire (Skosmos), l'alimenter (outil VocBench), puis le connecter à l'interface de saisie des mots-clés dans Dataverse. Une première phase de ce projet a été réalisée par Jessie Galasso-Carbonnel en 2020. L'activité a été reprise par Vincent Armand.

4.3. Dans Data INRAE

Aucun référentiel n'est proposé dans le Dataverse, mais le thésaurus Agrovoc de la FAO est recommandé à la saisie du champ « Keyword » dans l'attente de la publication du thésaurus INRAE qui sera la recommandation par la suite.

5. Référentiels géographiques associés au bloc *Geospatial Metadata*

Le bloc de métadonnées « Geospatial Metadata » comporte plusieurs champs géographiques de différents niveaux, du plus large (pays) au plus spécifique (ville) :

Country / Nation

State / Province

City

5.1. Dans CIRAD Dataverse

Pour le champ « Country / Nation », le référentiel ISO 3166-1 standard est recommandée à la saisie (aide externe non intégrée à Dataverse) : http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Pour les champs « State / Province » et « City », le référentiel Geonames est indiqué comme une aide possible en cas de doute sur l'orthographe :

<https://www.geonames.org/>

5.2. Dans DataSuds (IRD)

Pour le champ « Country/Nation », le référentiel ISO 3166-1 est imposé (sélection obligatoire dans une liste, version standard de l'application Dataverse).

Pour les champs « Province », « City » et « Other », aucun référentiel n'est actuellement proposé. Dans une prochaine mise à jour de DataSuds (déploiement prévu au 1er semestre 2021, les développements et tests sont terminés), l'API GeoNames sera exploitée pour permettre une auto-complétion sur ces 3 champs.

5.3. Dans Data INRAE

Le référentiel ISO 3166-1 est proposé à la saisie pour le champ pays « Country / Nation ».

Le référentiel Geonames n'est pas implémenté mais recommandé pour les champs de niveaux géographiques plus spécifiques.

Geographic Coverage

Country / Nation : ISO 3166-1 standard : http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

State / Province : <https://www.geonames.org/>

City : <https://www.geonames.org/>.

6. Autres référentiels utilisés et champs associés

6.1. Dans CIRAD Dataverse

Un bloc de champs intitulé « Cirad Metadata » a été ajouté.

Celui-ci propose deux champs :

- Filière(s) : 51 items
- Thématique (s) : 19 items

Associés respectivement à ces deux champs, sont proposées les valeurs des référentiels Filières et Thématiques issus du SIRH du Cirad, et la possibilité de renseigner d'autres filières ou d'autres thématiques. A noter que le SIRH a supprimé/inactivé ces 2 référentiels.

Par contre la Dist (Cirad) les a actualisés et révisés et devrait les publier prochainement sur internet avec un téléchargement possible en différents formats.

Tableau 6 : Liste des valeurs du champ Filières dans le Dataverse CIRAD (initialement SIRH CIRAD)

Mil

Riz

Sorgho

Autres céréales

Canne à sucre

Autres plantes sucrières

Arachide

Cocotier

Palmier à huile

Jojoba

Autres plantes oléagineuses

Cotonnier

Autres plantes à fibres

Agrumes

Ananas

Bananier et plantain

Manguier

Autres plantes fruitières tropicales

Plantes fruitières tempérées acclimatées en zone tropicale

Légumineuses alimentaires

Racines et tubercules

Légumes : feuilles, bulbes, fruits

Autres plantes légumières

Caféier

Cacaoyer

Théier

Autres plantes stimulantes

Hévéa

Autres plantes à caoutchouc

Essences forestières

Graminées fourragères

Légumineuses fourragères

Arbres et arbustes fourragers

Plantes condimentaires

Plantes médicinales

Plantes ornementales

Plantes aromatiques et à parfums

Plantes diverses

Equidés

Bovins, zébus, buffles, yack

Petits ruminants

Camélidés

Porcins

Volailles

Autres animaux domestiques
Poissons et animaux aquatiques
Animaux sauvages
Lait
Viande
Travail
Autres produits animaux

Tableau 7 : Liste des valeurs du champ Thématiques dans le Dataverse CIRAD (initialement SIRH CIRAD)

Changement climatique
Maladies émergentes
Biomasse, bioénergies tropicales
Sécurité alimentaire
Pollution, déchets
Biodiversité
Déserts et zones arides
Fléaux, ravageurs
Ecosystèmes cultivés tropicaux
Biotechnologies
Plantes et produits tropicaux (filières végétales)
Elevage et produits animaux (filières animales)
Pêche et aquaculture
Forêts tropicales
Ecosystèmes insulaires
Eau et agriculture
Qualité et sûreté des aliments et des produits tropicaux
Echanges, marchés, labels, normes
Gouvernance et politiques publiques

6.2. Dans DataSuds (IRD)

Au premier semestre 2021, il est prévu de connecter l'interface Dataverse à l'API ORCID afin d'assurer l'auto-complétion des informations « Nom, Prénom - Identifiants ORCID » pour chaque auteur d'un jeu de données (développements et tests terminés).

Autres

- Liste des langues, provenant de la version standard de Dataverse
- Liste des types de données (actuellement : saisie libre ; mise en place d'une liste non-restreinte prévue au 1er semestre 2021).

6.3. Dans Data INRAE

Pas de référentiels scientifiques ajoutés (autre que celui associé au champ Subject)